

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852070>

ISTIQLOL DAVRI O‘ZBEK NASRIDA IJTIMOY MUHIT VA INSON RUHIYATI TASVIRI

Eshmamatova Inobatxon Azimovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Filologiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: dots. **Murodulla Jo‘rayev**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada istiqlol davri o‘zbek hikoyachiligining yirik vakillari – Abduqayum Yo‘ldoshev, Ulug‘bek Hamdam va Zulfiya Qurolboy qizi ijodi misolida inson xarakteri va uni o‘rab turgan ijtimoiy muhit o‘rtasidagi ziddiyatli munosabatlar tadqiq etiladi. “Quduq”, “Bo‘lishi mumkin emas!”, “Tosh”, “So‘z”, “Kasal qush” va “Ikki manzil” hikoyalari misolida jamiyatdagi ma‘naviyat tanqisligi, loqaydlik, insonlarning ichki yolg‘izligi va iroda kuchi masalalari tahlil etiladi.

***Kalit so‘zlar:** Istiqlol davri, o‘zbek nasri, ijtimoiy muhit, inson ruhiyati, psixologizm, ramziylik, ma‘naviy inqiroz, olomon psixologiyasi, ichki ziddiyat, xarakter evolyutsiyasi.*

DESCRIPTION OF SOCIAL ENVIRONMENT AND HUMAN SPIRIT IN UZBEKISTAN PROSE OF THE INDEPENDENCE PERIOD

Eshmamatova Inobathon Azimovna

Jizzakh State Pedagogical University

Student of the Faculty of Philology

Scientific supervisor: Assoc. prof. **Murodulla Jo‘rayev**

ABSTRACT

This article examines the conflicting relationships between human character and the social environment surrounding it using the work of prominent representatives of Uzbek storytelling of the independence period - Abdukayum Yuldoshev, Ulugbek Hamdam and Zulfiya Kurolobov qizi. The stories "Well", "It is impossible!", "Stone", "Word", "Sick Bird" and "Two Destinations" analyze the issues of spiritual deficiency in society, apathy, inner loneliness of people and willpower.

Keywords: *Independence period, Uzbek prose, social environment, human psyche, psychologism, symbolism, spiritual crisis, crowd psychology, internal conflict, character evolution.*

Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti inson konsepsiyasini yangicha usulda talqin qilish, uning ijtimoiy muhit bilan aloqalarini turli ruhiy qatlamlarda yoritishda katta muvaffaqiyat qozonildi. Bugungi kun hikoyanavisligida badiiy qahramon faqat voqealar ijrochisi emas, balki atrofdagi muhitning loqaydligi, byurokrtiyasi yoki ma'naviy qashshoqligi bilan kurashayotgan, ba'zida esa bu kurashda mag'lubiyatga uchrab, o'z ichki dunyosiga badarg'a qilingan shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Abduqayum Yo'ldoshevning "Quduq" hikoyasida ijtimoiy muhitning qanchalik shafqatsiz holda ekanligini Tirkash muallim taqdiri orqali yoritib beriladi. Besh yoshdagi qizchasidan ayrilgan otaning dardi jamiyatning yuzaki munosabatlari va soxta "osoyishtalik posbonlari"ning aralashuvi natijasida "ijtimoiy balo"ga aylanadi. Muallim adabiyot o'qituvchisi bo'lishiga qaramay, qishloqliklarga xos to'porilik va jaydarilik qon-qoniga singib ketgan inson edi, biroq leytenantning "Loqaydlik qurboni..." sarlavhasi ostida bosilgan maqolasi hamma narsani ostun-ustun qilib yuboradi. "Uning ismi ham, bir paytlar hurmat bilan tilga olinadigan "mallim" qo'shimchasi ham unutildi. Endi uni kattayu kichik... "kasofat", "palakat" deb atay boshladi" [1]. Ushbu parchada ijtimoiy muhitning naqadar subyektiv va beqaror ekanligini ko'rishimiz mumkin. Jamiyat fojiasining asl sababini qidirish o'rniga, aybdorga tosh otishni afzal ko'radi. Bu yerda ijtimoiy muhitning ikki turdagi

ko‘rinishini ko‘ramiz: birinchisi – Kuntug‘mush singari fursatpaxastlar bo‘lib, ular har qanday fojidan o‘z manfaati yo‘lida foydalanishga tayyor, hikoyada ham u muallimning dars soatlarini olib qo‘yishi kuzatiladi. Ikkinchisi – qishloq aholisining olomoncha psixologiyasi bo‘lib, ular muallimni “kasofat” va “palakat” deb qarg‘ab, uning uyidagi barcha deraza oynalarini sindirib tashlashadi. Mavri xolaning: “Balangning o‘rniga o‘zing o‘libgina qo‘yag‘aysang bo‘lmasmidi-ey...” degan qarg‘ishi ijtimoiy muhitning naqadar tuban holatda ekanligidan dalolat beradi. Oxir-oqibat, muallimning ruhiy xastalikka chalinib, jinni xonaga yuborilishi – bu shaxsning shafqatsiz jamiyat qarshisidagi mutlaq mag‘lubiyatidir.

Adibning “Bo‘lishi mumkin emas!” hikoyasi esa jamiyatdagi yana boshqa bir illatni – o‘rtachalikka intilishni fosh etadi. 5-sinf o‘quvchisi Nosirning jahon rekordidan yuqori natijasi murabbiy Mamasoli aka uchun shodlik emas, balki “g‘alva” bo‘lib ko‘rinadi. Ijtimoiy muhit favqulodda iqtidorlarni qabul qila olmaydi, chunki “bunga hech kim ishonmaydi”. “Menga qara, Abirov, yugursang hamma qatori yugur. Tushundingmi? Ortiqcha g‘alvaning nima keragi bor? Baribir hech kim ishonmagandan keyin...” [2]. Ushbu muloqot orqali ijtimoiy muhitning shaxs irodasini jilovlashi ko‘rinadi. Murabbiyga natija emas, balki “osoyishtalik” muhimroq. Bu esa o‘sib kelayotgan yosh avlod xarakterida o‘z iqtidoridan voz kechish, jamiyat qoliplariga bo‘ysunish singari salbiy ko‘nikmalarni shakllantiradi.

Ulug‘bek Hamdam ijodida ijtimoiy muhit ko‘proq insonning ichki iztiroblari, azoblari orqali, ramziy obrazlarda aks etadi. “So‘z” hikoyasida o‘ttiz yillik oilaviy hayotning soxta ekanligi birgina “bema‘ni kun” iborasi orqali fosh bo‘ladi. Erkak o‘z umrini ayoli va farzandlari uchun bag‘ishida etgan, ammo ayolining dugonasiga aytgan bu so‘zlari: “Asti so‘rama, dugonajon, shunaqangi bema‘ni kun bo‘ldiki, zerikkanimdan naq yorilib o‘lay deyapman” [3]. Erkak uchun bu so‘zlar oddiy shikoyat emas, balki uning o‘ttiz yillik mehnati va muhabbatining inkoridir, bu so‘zlar uning butun hayotining mazmunini kemirib yuboradi. Asardagi “tuz” obrazi hayotga kirib kelgan achchiqlikning, yomonlikning ramzidir. “Bir qoshiq oldi-yu tarrakdek qotdi: u og‘ziga osh emas, go‘yo bir qoshiq tuz solgandek afti bujmaydi” [4]. Tuz – hayotga

kirib kelgan achchiq haqiqat va ruhiy azob ramzidir. Bu hikoyada ijtimoiy muhit oila doirasiga toraygan bo'lsa-da, u insonning ma'naviy-ruhiy dunyosidagi eng katta kemptikni – yolg'izlikni ochiq ifodalaydi.

“Tosh” hikoyasida esa asar qahramonining qalbidagi tushkunlik “tosh”ga qiyoslanadi. U ko'chada ko'rgan sohibjamol ayoldan (go'zallikdan) najot izlaydi, uning ortidan “xirom aylab borishi”ni tomosha qilib, ichidagi g'amni unutmoqchi bo'ladi. Ammo bozordagi baliq sotuvchisining tarozi toshi bilan baliq boshiga urib majag'lashi (shafqatsizlik) va ayolning bu holatga yovvoyi bir shavq bilan qarashi qahramonni yana o'z fojiasiga qaytaradi: “Sotuvchining sabri toshdi, baliqni palladan stol ustiga oldi-da... qop-qora tosh bilan naq boshiga jiqqillatib tushirdi..” [5]. Ushbu parcha go'zallik (ayol) va shafqatsizlik (tosh bilan baliqni o'ldirish) o'rtasidagi kontrastni ko'rsatadi. Baliq – bu yerda nafsni ifoda etadi, tosh esa qahramonning qalbiga tanda qo'ygan iztirob ramzidir. Jamiyatdagi bunday “toshbag'irlik” insonni o'zini chetroqqa olishga va dunyoga nisbatan nafrat bilan qarashga majbur qiladi. Bu hikoyada inson xarakteri go'zallik va vahshiylik o'rtasidagi arosatda qolgan; u tushida quyoshni toshbo'ron qiladi, chunki ijtimoiy muhitdagi zulmat uning qalbini butkul egallab olgan.

Zulfiya Qurolboy qizining “Kasal qush” hikoyasi sihatgoh muhiti qalam ostiga olingan. Muallif bu maskanni “tirik arvohlar” yashaydigan joy deb ataydi. Usmon chol obrazi orqali jamiyatdagi mehr-oqibatning yo'qolishi tasvir qilingan. Boy va amaldor o'g'illar otasidan irganishadi, kelinlar uyda niqob tutib yurishadi: “Ammo... mendan irganishadi uyda bo'lsam. Bolalarini yaqinimga yo'latishmaydi. Kelinlarim uyda niqob tutib yurishadi...” [6]. Hikoyadagi “kasal qushlar” ramzi faqat sihatgohdagi kasallarni emas, balki dorilar chuqurini titkilab, o'z jazosini olayotgan butun boshli jamiyatni ifodalaydi. Asarda kasallik – shunchaki sabab emas, balki oqibatdir. Qushlarning dardi goyoki insonning o'z xatolari, beparvoligi va ma'naviy bo'shligining natijasi deb tasvirlanadi.. Asar o'quvchini shunga undaydiki, haqiqiy shifo tashqi “dori”larda emas, balki ongni uyg'otish, mas'uliyat va ichki poklanishda namoyon bo'ladi.

“Ikki manzil” hikoyasida esa boylik va mansabga tayangan odamning razilligi

va bir qizning matonati kontrast holda tasvirlangan. Erkak qizning holati, ya'ni otasi qamoqda ekanligidan, oilasining chorasizligidan foydalanib, uni o'ziga bo'ysundirishni niyat qiladi. U o'zini "afsonalardagi xaloskor pahlavon"dek his etadi, biroq qiz ko'ziga u faqatgina "ablah" va "pastkash" bo'lib ko'rinadi. Erkakning: "Eshik ochilmaydi, avval meni o'ldirib, keyin chiqasiz!" degan kutilmagan talabi va qiz pichoq ko'targan vaqtda uning qarshisida yiqilishi – bu ijtimoiy kuchning ma'naviy poklik oldidagi tanazzulidir. "U... pichoq tutgan qizning nigohlaridagi adoqsiz nafrat va shu ishga qodir shafqatsizlikni ko'rib, yiqilib tushganini sezmay qolgandi" [7]. Erkakning boyligi (dacha, panjara, pul) uni qudratli qilib ko'rsatsa-da, qizning oriyati va nafrati (ichki xarakteri) bu muhitni yengib o'tadi. Bu – poklikning ijtimoiy razillik ustidan ma'naviy g'alabasidir.

Xulosa qilib aytganda, Istiqlol davri o'zbek hikoyachiligi ijtimoiy muhit va inson xarakterini tasvirlashda chuqur psixologizm va ramziylikka tayanmoqda. Tahlil qilingan hikoyalar shuni ko'rsatadiki, jamiyatning loqaydligi, byurokratiyasi va ma'naviy qashshoqligi inson qalbida "tosh" va "quduq" kabi zulmatlarni paydo qiladi. Biroq, yozuvchilar badiiy qahramonlarning iztiroblari, nafrati, turlicha tuyg'ulari va ba'zan isyoni orqali o'quvchini uyg'oqlikka, insoniylikni saqlab qolishga chorlaydilar. Inson faqatgina muhitning mahsuli emas, balki unga qarshi tura oladigan, o'z "bema'ni umrini" anglash orqali haqiqatga intiladigan buyuk kuchdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Abduqayum Yo'ldoshev. "Quduq" (hikoya).2016-yil 12-aprel (Ziyouz portali).
2. Abduqayum Yo'ldoshev. "Bo'lishi mumkin emas!" (hikoya).2016-yil 24-fevral (Ziyouz portali).
- 3-4. Ulug'bek Hamdam. "So'z" (hikoya). 2013-yil 2-noyabr (Ziyouz portali).
5. Ulug'bek Hamdam. "Tosh" (hikoya). 2013-yil 2-noyabr (Ziyouz portali).
6. Zulfiya Qurolboy qizi. "Ikki manzil" (hikoya). 2013-yil 2-noyabr (Ziyouz portali).
7. Zulfiya Qurolboy qizi. "Kasal qush" (hikoya).2015-yil 27-mart (Ziyouz portali).